

**СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИМ
СУПРОВОДОМ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ ПЕДАГОГІВ У
СУЧАСНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИЩІ ЛІЦЕЮ №154 МІСТА
КИЄВА**

Омельчук О.А.

У статті розглянуто організацію науково-методичної роботи та управління нею у Ліцеї 154. Розкрито організаційні, методичні та управлінські аспекти науково-методичної роботи у ліцеї, аналіз ефективних підходів до професійного розвитку педагогів та створення умов для підвищення результативності освітнього процесу.

Ключові слова: *методика, компетентність, особистісне зростання, освітнє середовище.*

Постановка проблеми. Сучасна освіта перебуває в умовах постійного оновлення та системних трансформацій, що вимагає від керівників закладів освіти ефективних механізмів стратегічного управління науково-методичним супроводом педагогічного колективу. В умовах упровадження концепції «Нова українська школа» та воєнного стану науково-методична робота постає ключовим чинником забезпечення професійного зростання педагогів і якості освітніх послуг [8]. Ефективність методичної роботи як важливої складової системи післядипломної освіти педагогічних кадрів значною мірою визначається рівнем її організації. Методична робота в закладі освіти – одна із складових різнобічної діяльності заступника директора з навчально-виховної роботи [6]. Від людини, яка організовує цю роботу, залежить формування іміджу закладу освіти, благополуччя та комунікативні навички здобувачів освіти, стиль взаємовідносин у педагогічному колективі та результативність його діяльності.

Актуальність проблеми зумовлена необхідністю переосмислення організаційних та управлінських підходів до методичної роботи в закладах

загальної середньої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичні та практичні аспекти організації науково-методичної роботи в закладах освіти досліджували В. Григораш [3], Г. Кравченко [6; 8] В. Сидоренко [4], В. Федяєва [7] та інші.

Питання компетентнісного підходу в умовах НУШ розкрито у працях В. Федяєвої [7]. Проблеми інноваційної діяльності педагогів вивчали Г. Кравченко [8], Н. Коваленко, О. Петренко [5]. Разом із тим практичний досвід стратегічного управління науково-методичним супроводом у конкретних закладах освіти в умовах воєнного часу залишається недостатньо висвітленим у сучасних наукових дослідженнях.

Мета дослідження полягає в аналізі системи науково-методичного супроводу професійного зростання педагогів Ліцею №154 м. Києва як моделі стратегічного управління в умовах сучасних освітніх викликів.

Виклад основного матеріалу. Науково-методична робота в Ліцеї №154 м. Києва являє собою комплексну систему, що охоплює стратегічне планування, організацію, діагностику та коригування професійного розвитку педагогів. У 2025–2026 навчальному році педагогічний колектив працював над науково-методичною проблемою «Особистісне зростання педагога в умовах реалізації концепції Нової української школи».

Організаційна структура науково-методичної роботи закладу включає: науково-методичну раду, яка визначає стратегічні напрями кадрової політики та координує діяльність методичних об'єднань; сім методичних об'єднань за предметно-галузевими напрямками (початкова школа, мови і літератури, природничо-математичний цикл, суспільні дисципліни, мистецтво, фізична культура, класні керівники); систему наставництва для молодих педагогів; методичний кабінет як інформаційно-методичний ресурсний центр.

Ключовими завданнями системи визначено: створення сучасного інформаційно-освітнього середовища з широким використанням цифрових ресурсів та хмарних технологій; підтримка педагогів у розробленні індивідуальних траєкторій професійного розвитку та веденні портфоліо;

розвиток культури педагогічного партнерства, взаємопідтримки та професійної співпраці в колективі.

Форми організації методичної роботи органічно поєднують: колективні (педагогічні ради, методичні семінари, тренінги, майстер-класи, воркшопи); групові (засідання методичних об'єднань, творчі групи); індивідуальні (наставництво, самоосвіта, консультування). Зокрема, у 2025–2026 н. р. проведено науково-методичний семінар «Нова професійність педагога в умовах трансформації освіти: компетентнісний портрет учителя XXI століття» у співпраці з ДЗВО «Університет менеджменту освіти».

Педагоги пройшли практичні тренінги «Штучний інтелект на уроках: як підкорити технології» та «Можливості Canva for Education для професійного використання». Ліцей представив свій досвід на конференції «Студія лідерства: синергія цінностей, технологій та професійного іміджу в освіті сьогодення» в рамках XVII Міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2026».

Важливою складовою системи є моніторинг навчальних досягнень і якості освітнього процесу. Психодіагностичне дослідження 110 учнів 7–11 класів за методикою «Опитувальник особистісної схильності до творчості» (Г. Девіс у редакції Б. Пашнєва) показало: 74% здобувачів освіти мають середній рівень творчої схильності, 13% – високий, 13% – низький. Це підтверджує доцільність посилення творчої та проєктної складової у навчальній діяльності.

Самооцінювання управлінської діяльності закладу засвідчило позитивну управлінську культуру, що базується на принципах взаємоповаги та конструктивної взаємодії між адміністрацією і педагогічним колективом. Стиль керівництва характеризується орієнтацією на співпрацю, що сприяє збереженню мотивації та позитивного мікроклімату.

Стратегічний вимір науково-методичної роботи реалізується через цільові проєкти: «Особистість – Ліцей – Родина» (партнерство заклад–родина в розвитку особистості), «Умотивований учитель» (інноваційний розвиток педагогів), «Партнерство» (співпраця з університетами, НАПН України,

громадськими організаціями), «Проект випереджального розвитку «Ліцей 154»» (прогнозування та проєктування інноваційної освітньої діяльності). Ці проєкти забезпечують системність, довгостроковість та вимірюваність результатів науково-методичної роботи.

Особлива увага приділяється розвитку творчого потенціалу педагогів, стимулюванню інноваційної діяльності та формуванню професійної самостійності. Вчителі ліцею постійно працюють над удосконаленням методики викладання, застосовують інтерактивні, проєктні та інформаційні технології, активно впроваджують наочні матеріали та сучасні цифрові ресурси, що сприяє формуванню ключових компетентностей учнів та розвитку їх критичного мислення.

Науково-методична робота в ліцеї спрямована також на створення системи підтримки педагогів, організацію наставництва, колективного та групового обміну досвідом. Регулярні методичні заходи дозволяють оцінювати ефективність навчальних технологій, визначати найуспішніші практики та впроваджувати їх у навчальний процес. Завдяки цьому ліцей постійно вдосконалює освітню діяльність, забезпечує високу результативність навчання та розвиває професійну спільноту педагогів, готових до роботи у сучасних умовах та викликах освіти.

Науково-методична робота ліцею № 154 – це не лише планові заходи та звіти, а комплексна система розвитку педагогів і учнів, яка забезпечує постійний прогрес у навчанні, формує освітнє середовище високого рівня та підтримує впровадження сучасних освітніх стратегій і технологій.

Висновки та перспективи подальшого дослідження. Досвід Ліцею №154 м. Києва засвідчує, що ефективне стратегічне управління науково-методичним супроводом передбачає: системне поєднання колективних, групових та індивідуальних форм методичної роботи; цифровізацію освітнього середовища; розвиток наставництва та інституту науково-методичної ради; неперервний моніторинг якості освітнього процесу. Ключовою умовою результативності є орієнтованість системи на індивідуальний профіль кожного педагога та запровадження адаптивних механізмів управління. Перспективними

напрямами розвитку є розроблення цілісної Концепції науково-методичної роботи закладу та розширення міжнародного партнерства в умовах євроінтеграції.

Список використаних джерел

1. Закон України «Про освіту» від 28.09.2017 № 2145-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення 03.04.2026).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 898 «Про деякі питання державних стандартів повної загальної середньої освіти». URL: <https://zakon.rada.gov.ua> (дата звернення 03.04.2026).
3. Григораш В. В. Організація науково-методичної роботи в школі. Харків, 2013.
4. Сидоренко В. В. Школа лідерів професійної освіти як інноваційна модель підвищення кваліфікації педагогів в умовах сталого розвитку. 2021. URL: <https://lib.iitta.gov.ua> (дата звернення 13.04.2026).
5. Коваленко Н., Петренко О. Інноваційні технології у шкільному навчанні. Київ, 2022.
6. Кравченко Г., Чернігівська Я. Управління розвитком людського потенціалу педагогічного колективу освітнього закладу на основі адаптивного управління розвитком. *Імідж педагога: електронний фаховий журнал*. 2017. № 7 (176). С. 16–18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/isp_2017_7_6 (дата звернення 05.04.2026).
7. Федяєва В. Л. Компетентнісний підхід у концепції «Нова українська школа»: плюси, мінуси, перспективні втілення. *Педагогічні науки: збірник наукових праць*. 2023. № 102.
8. Kravchenko Hanna, Brynko Vitalii The influence of pedagogical communication on the effectiveness of the educational process in general secondary education institutions. *Адаптивне управління: теорія і практика. Серія «Педагогіка»*. 2023. Випуск 16 (31). URL: <https://amtp.org.ua/index.php/journal/article/view/585> (дата звернення 05.04.2026).

STRATEGIC MANAGEMENT OF SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR TEACHERS' PROFESSIONAL DEVELOPMENT IN THE MODERN EDUCATIONAL ENVIRONMENT OF LYCEUM 154, KYIV

The article examines the organization of scientific and methodological work and its management in Lyceum 154. The organizational, methodological and managerial aspects of scientific and methodological work in the lyceum are revealed, as well as an analysis of effective approaches to the professional development of teachers and the creation of conditions for increasing the effectiveness of the educational process.

Keywords: *methodology, competence, personal growth, educational environment*